

JURISPRUDENCE

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КазНПУ ИМЕНИ АБАЯ)

*Толубекова Б.Х.,
Хведелидзе Т.Б.,
Сайлибаева Ж.Ю.*

*Институт истории и права,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая*

ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATIONAL HEI ENVIRONMENT: STANDARD REGULATION PROBLEMS (CASE STUDY OF KazNPU NAMED AFTER ABAY)

*Toleubekova B.,
Khvedelidze T.,
Sailibayeva Zh.*

*Institute of History and Law,
Kazakh National Pedagogical University named after Abai*

Аннотация

Электронная информационно-образовательная среда – новелла, включенная в сферу высшего образования в результате внедрения информационно-коммуникационных технологий. Эти технологии внедрены по направлениям: управление и контроль образовательными процессами; осуществление образовательной функции; методологическое обеспечение; разработка образовательных программ и др. В современных условиях темпы и объемы охвата информационно-коммуникационными технологиями или цифровизацией сфер жизни и деятельности современного вуза оцениваются как ненормируемая эскалация, способная привести к необратимым последствиям. Необратимыми последствиями могут быть: формирование новых зон коррупционных рисков, снижение качества высшего образования, обесценивание морально-этических норм, потеря навыков внутренней и внешней коммуникации. Это означает, что политики отраслевого министерства и каждого вуза в исследуемой области носят аморфный характер, определяются вне правового поля. Правовое поле означает, что в его пределах должны указываться дозволения, запреты и ограничения, необходимые для эффективной цифровизации высшего образования. Необходим единый стандартизированный документ, в котором были бы закреплены общеобязательные параметры, структура и содержание электронной информационно-образовательной среды вуза.

Abstract

The electronic information and educational environment is a novelty included in the sphere of higher education as a result of the introduction of information and communication technologies. These technologies are implemented in the following areas: management and control of educational processes; implementation of the educational function; methodological support; development of educational programs, etc. In modern conditions the rate and volume of coverage by information and communication technologies or digitalization of spheres of life and activity of a modern university is estimated as an irreversible escalation, which can lead to irreversible consequences. The irreversible consequences can be: the formation of new corruption risk zones, the decline in the quality of higher education, the devaluation of moral and ethical standards, the loss of internal and external communication skills. This means that the policies of the line ministry and each higher education institution in the area under study are amorphous and are determined outside the legal field. The legal field means that within it the permissions, prohibitions and restrictions necessary for effective digitalization of higher education should be specified. There is a need for a single standardized document that would enshrine the generally binding parameters, structure and content of the electronic information and educational environment of higher education institutions.

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, информационно-коммуникационные технологии, цифровизация в сфере высшего образования; дистанционные образовательные технологии.

Keywords: electronic information and educational environment, information and communication technologies, digitalization in higher education; distance learning technologies.

Статья подготовлена при финансовой поддержке НАО «КазНПУ им. Абая» в рамках грантового проекта на тему: «Методы выявления зон коррупционных рисков в условиях цифровизации форм контроля и управления учебным процессом в вузах» (2022 г.).

Внедрение и повсеместное применение информационно-коммуникационных технологий (далее-ИКТ) или цифровизация в сфере высшего образования получили наибольшее развитие в Казахстане за последние 7-10 лет. Серьезным импульсом для форсирования цифровизации всех уровней и ступеней образования, включая высшее, явились мероприятия, связанные с объявлением карантина ввиду угрозы неконтролируемого распространения вируса COVID-19. Учебный процесс вне каникулярного времени приостанавливать нельзя. Единственным способом обеспечения его непрерывности явилась глубокая цифровизация, получившая название «дистанционные образовательные технологии» (ДОТ). ДОТ нельзя отождествлять с заочной формой образования, от которой Казахстан отказался ввиду его низкой эффективности.

В октябре 2021 года в Казахстане была утверждена очередная «Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года» (далее – Концепция) [1]. В этом акте указывается, что в области вузовского образования произошел значительный рост коррупционных правонарушений. Практически параллельно (с небольшим временным разрывом) в отчетных материалах о результатах выполнения государственной программы «Цифровой Казахстан – 2020» отмечается, что цифровизация вузовского образования в Казахстане достигла уровня, значительно превосходящего соответствующие показатели в странах ближнего зарубежья [2]. Об определенной взаимной обусловленности процессов формирования новых зон рисков и процессов интенсификации цифровизации в области вузовского образования отмечается в работах казахстанских и российских исследователей [3; 4].

Система внутренних документов, регламентирующих порядок и основания применения цифровых технологий в образовательном процессе в вузовской системе, определена приказами Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН РК). Данное министерство в августе-сентябре 2022 года распалось на два новых ведомства – Министерство просвещения РК и Министерство науки и высшего образования РК. Наряду с этим, документация, имеющая отношение к вузовской цифровизации, к настоящему моменту не утратила своей актуальности. Таким образом, за одну из основ внутренней документации вузов приняты Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям, утвержденные приказом МОН РК от 20 марта 2015 года № 137 [5].

Независимо от того, что по состоянию на сегодняшний день в Республике Казахстан в системе высшего и послевузовского образования отменен набор по ДОТ на 2022/2023 учебный год, в целях завершения обучения ранее зачисленными студентами правила применения дистанционных технологий в вузовской системе сохраняют свою актуальность. Актуальность этих внутренних документов подтверждается тем обстоятельством, что, начиная с 2015 года и по настоящее время, ДОТ применя-

ется в 71 вузе из 130 функционирующих в Казахстане организаций высшего и послевузовского образования. Применительно к Казахскому национальному педагогическому университету имени Абая (далее – КазНПУ им. Абая) по состоянию на 1-ое сентября 2022 году в соответствии с Планом мероприятий по внедрению дистанционных технологий в учебный процесс бакалавриата, магистратуры и докторантуры (утвержден в 2019 г.) являются действующими следующие акты внутреннего вузовского оборота:

- Положение о центре повышения квалификации и дистанционного образования (2018 г.);
- Правила организации учебного процесса по ДОТ (2019 г.);
- Инструкция для преподавателей по размещению ЭУМКД (электронных учебно-методических комплексов дисциплины) на портале (2019 г.);
- Инструкция для студентов по работе с порталом (2019 г.);
- Инструкция для студентов по работе с порталом (видео) (2019 г.);
- Инструкция для настройки оценок (2019 г.);
- Инструкция для тестирования (2019 г.);
- Инструкция по созданию Ви-Конф-Связи (2019 г.);
- Видео инструкция для прохождения теста в системе универ (2019 г.);
- Видео инструкция для преподавателя по использованию системы дистанционного обучения (2019 г.);
- Видео инструкция для студента по использованию системы дистанционного обучения (2019 г.);
- Видео инструкция по добавлению лекций и заданий 2019 г.) [5].

В приведенном перечне отсутствует один документ общего характера, задачей которого является регламентация параметров, определяющих сущность электронной информационно-образовательной среды, в которой должны работать профессорско-преподавательский состав и научные подразделения, обучаться будущие школьные педагоги.

Специфика в каждом случае применения приведенных выше инструкций состоит в том, что от пользователя требуются достаточные навыки обращения с цифровыми технологиями. Так, например, Инструкция для преподавателей по размещению ЭУМКД на портале (2019 г.) предполагает знание преподавателем содержания MOODLE (от Modular Object-Oriented Learning Environment – модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) как свободной системы управления обучением, ориентированной прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами. Универсальность MOODLE состоит в том, что эта система эффективно может применяться как для ДОТ, также и традиционных дистанционных курсов и поддержки очного обучения.

По мере освоения дистанционных технологий акты внутреннего оборота в КазНПУ им. Абая получили свое дальнейшее развитие и стали применяться не только в рамках обучения лиц, целевым

порядком принятых на обучение по ДОТ, но и для контингента, изначально принятого для обучения по классической очной форме. Так, в 2020 году были разработаны и введены в документооборот следующие инструкции второго поколения:

- Инструкция по проведению защиты дипломных работ и магистерских диссертаций с применением дистанционных технологий;
- Инструкция выставления оценок по дисциплине на основе текущих оценок;
- Инструкция по организации тестирования с применением дистанционных технологий при проведении промежуточной аттестации;
- Инструкция по созданию тестовых заданий;
- Инструкция для проктора при проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, с применением дистанционных технологий.

В завершение процесса создания документационного комплекса 15 апреля 2022 года ректором Университета были утверждены Должностные инструкции сотрудников Центра тестирования НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

На наш взгляд, пробелом в общеуниверситетской политике цифровизации является отсутствие единого документа, определяющего содержание, место и значение электронной информационно-образовательной среды в педагогическом университете.

Таким образом, внутренняя регламентация цифровизации образовательной сферы Университета как процесс может быть представлена в виде следующих трех этапов. Первый этап – общее включение цифровых технологий в управление и контроль за учебным процессом (первичный опыт применения тестовой формы промежуточной аттестации; введение электронных журналов посещаемости обучаемыми занятиями; применение электронной системы еженедельного накопления оценок; включение в электронную систему учебных и учебно-методических материалов - тезисов лекций, слайдбасов, календарного плана, заданий по семинарским и лабораторным видам занятий, списков рекомендуемой и дополнительной литературы и т.п.). Второй этап – переход на дистанционную форму управления, контроля и обучения в вузе посредством полного перехода на ДОТ. Особенности данного этапа связаны с тем, что ДОТ – это очное обучение, осуществляемое в форме онлайн. Весь образовательный процесс организован и проходит целиком и полностью на коммуникациях через интернет. Третий этап – возвращение к традиционной очной форме обучения с сохранением отдельных технологий из системы ДОТ, позволяющих достичь высокий уровень знаний у обучаемых. Эту форму в вузовском обиходе называют иногда смешанной формой (это демонстрируют сами названия инструкций, в названиях которых присутствует указание наподобие «с применением дистанционных технологий».

Применение ДОТ основано на определенной избирательности специальностей, где обучение на

указанных технологиях ограничено или невозможно. Так, применение ДОТ запрещается выпускникам школ, но можно выпускникам колледжей и средних специальных учебных заведений. Запрещается прием на обучение по ДОТ по специальностям:

- хореография;
- инструментальное исполнение;
- авиатехника и технологии;
- строительство;
- морская техника и технология;
- здравоохранение;
- военное дело;
- ветеринария на базе высшего образования.

При смешанной форме образовательного процесса по указанным выше специальностям применение дистанционных технологий не должно превышать 30 академических кредитов при нормативе 60 академических кредитов. В круг дисциплин, к которым применимы дистанционные технологии, могут быть включены общеобразовательные предметы как обязательного, так и выборного компонентов. Наряду с этим, обязательные дисциплины составляют более половины академических кредитов. В целях соблюдения необходимого баланса в данной части дистанционные технологии применяются в пределах отдельных видов занятий обязательного компонента.

Основные преимущества обучения по системе ДОТ состоят в следующем:

- просто и удобно выстраивать индивидуальные учебные графики;
- данная технология доступна в любой точке земного шара, где есть выход в интернет;
- достигается хорошая экономия во времени и финансовых возможностях обучаемого.

Основные недостатки обучения по системе ДОТ:

- сведение к минимуму контактов с преподавателями, другими студентами;
- постоянная потребность в компьютере и высокоскоростном интернет-соединении;
- необходимость личного присутствия на экзаменах (применение face-control для идентификации);
- как правило, приемлемость для лиц, обладающих высокой степенью дисциплинированности, способных к жесткому самоконтролю.

С учетом того, что педагогические специальности ориентированы на работу с ученическим контингентом, обладающим особенностями психологического, соматического, физиологического, педагогического, интеллектуального характера, обусловленных возрастными изменениями учащихся, представляется, что подготовка специалистов-педагогов также должна быть ограничена в той части, которая связана с применением ДОТ. Ежедневное общение с учащимися, постоянное наблюдение за их развитием в процессе обучения и воспитания, демонстрация должного поведения на личном примере учителя, возможность на уровне индивидуальных контактов применить корректирующие методики – все это в комплексе возможно в

условиях традиционного очного обучения. Наряду с этим, формирование необходимых навыков у будущего школьного педагога также требует получения высшего педагогического образования в условиях дозированного применения дистанционных технологий.

Исходя из изложенного, полагаем, что необходим документ для внутреннего применения в вузе, которое условно можно назвать: Положение об электронной информационно-образовательной среде. В педагогическом вузе такое Положение должно предварять разработку всех последующих документов, тем фиксировать признание первичности общего документа об ЭИОС и производности всех последующих документов. Соответствующий опыт имеется в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна [7].

Предлагаемый документ должен иметь примерно следующую структуру:

- Общие положения;
- Правовая основа;
- Тезаурус;
- Принципы и гарантии формирования и развития ЭИОС;
- Цели и задачи ЭИОС;
- Пользователи ЭИОС, их права и обязанности;
- Структура ЭИОС;
- Ответственность пользователей ЭИОС;
- Заключительные положения.

Основные выводы:

1. Электронная информационно-образовательная среда высшего учебного заведения не должна формироваться спонтанно, хаотично, подвергаться влиянию внешних факторов, влекущих негативные последствия. Негативные последствия могут выражаться в угрозах формирования зон рисков, включая коррупционные.

2. В основе политики вуза в области цифровизации должен находиться документ, определяющий: основные принципы и направления, охватываемые ИКТ; объекты и процессы, подлежащие обязательной цифровизации; пределы, запреты и ограничения цифровизации; субъекты, осуществляющие цифровизацию; пользователи ИКТ; виды и меры ответственности лиц, нарушающих условия и правила цифровизации, а также порядок пользования ИКТ.

3. Полагать целесообразным включение педагогических специальностей в вузовском и послевузовском образовании в разряд специальностей, по которым запрещено применение ДОТ либо предусматриваются ограничения. Использование ИКТ в процессе подготовки специалистов-педагогов высшей квалификации предлагается ограничить путем установления максимального объема, не превышающего тридцати академических кредитов.

Список литературы

1. Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. – Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 15.10.2021 г. № 674// Электронный ресурс. Режим доступа: // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U12100000674> (дата обращения: 08.10.2022 г.).

2. Информационный Казахстан – 2020: Государственная программа. – Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 08.01.2013 г. № 464 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827>. Утратила силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 05.05.2018 г. № 681. (дата обращения: 08.10.2022 г.).

3. Хведелидзе Т. Б., Толлеубекова Б. Х., Сайлибаева Ж. Ю. Зоны рисков, формирующихся в образовательной среде (на примере высшего педагогического образования)/Т. Б. Хведелидзе, Б. Х. Толлеубекова, Ж. Ю. Сайлибаева. – Текст непосредственный//Путь науки. – 2022. - №10 (104).

4. Ивлиев П. В., Кондрашов С. В. Современные угрозы личности в информационном пространстве/П. В. Ивлиев, С. В. Кондрашов. – Текст непосредственный//Евразийский юридический журнал. - 2022. - № 3 (166). – С. 71-730.

5. Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям. – Утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137. С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2022 г. // <https://adilet/zan/kz/rus/doks/> (дата обращения: 08.10.2022 г.).

6. Электронный ресурс: // kaznpu.kz/kz (дата обращения: 08.10.2022 г.).

7. Электронный ресурс: // https://sutd.ru/uplofd/iblock/854/Polozhenie_el_sreda.pdf (дата обращения: 09.10.2022 г.).